

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: EXSICATAS E QUIZ EM AULAS DE BIOLOGIA

Breno Yan dos Santos Passos¹, Tatiane Scarpelli Ponte²

Resumo: O estágio supervisionado foi desenvolvido em uma Escola Estadual de Educação Profissional localizada no bairro Papicu, em Fortaleza – CE, instituição pública que oferta ensino médio integrado a cursos técnicos. Foram acompanhadas turmas de 1^a, 2^a e 3^a série, algumas já conhecidas pelo estagiário devido a experiências anteriores na escola. Nas 1^a séries, o conteúdo de Botânica possibilitou a realização de intervenções como a produção de exsiccatas e o desenho de frutos, atividade que envolveu coleta de flores nos jardins da escola, identificação de estruturas florais e montagem do material botânico. Na 2^a série, acompanhou-se uma turma que estudava o sistema digestório. A partir das dificuldades relatadas pelos alunos quanto à quantidade de termos e funções dos órgãos, foi elaborado um quiz em forma de charadas, aplicado em grupos. As intervenções mostraram como estratégias simples podem motivar alunos e melhorar a compreensão dos conteúdos, sobretudo quando adaptadas ao perfil da turma. Conclui-se que o processo formativo docente se fortalece quando valoriza o protagonismo estudantil e ajusta suas estratégias às demandas reais da sala de aula.

Palavras-chave: Metodologia ativa. Sistema digestório. Processo formativo. Botânica. Planejamento.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado constitui um componente essencial da formação inicial docente, inserido no contexto do ensino formal e estabelecido como obrigatório pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). De acordo com a Resolução CNE/CP nº 4/2024, o exercício da docência envolve a condução de processos pedagógicos intencionais e metódicos, fundamentados em conhecimentos próprios da área, no domínio de conteúdos, metodologias, tecnologias e inovações. As DCNs também enfatizam que a formação deve articular teoria e prática, desenvolvendo atividades orientadas pelas realidades educacionais nas quais o futuro professor atuará, o que inclui a participação no estágio curricular supervisionado (BRASIL, 2024). Dessa forma, o estágio se mostra como espaço de vivência da prática pedagógica, permitindo ao licenciando compreender as dinâmicas escolares e desenvolver competências necessárias ao magistério.

¹ Graduando em ciências biológicas, Universidade Estadual do Ceará - UECE, brenoyanb@gmail.com.

² Doutora em Biociências - UNESP, tatiane.ponte1@prof.ce.gov.br

As experiências registradas nesse relato ocorreram durante a realização do estágio em uma escola Estadual de Educação Profissional situada no bairro Papicu, em Fortaleza, capital do Ceará. Uma instituição pública de ensino vinculada à rede estadual do Ceará, com ensino médio integrado a cursos técnicos, atende principalmente estudantes oriundos de famílias de baixa renda. A escola atende alunos da 1º a 3º série do Ensino Médio em tempo integral, funcionando em horário regular das 7h às 17h.

Durante o ano de 2025, a escola conta com um total de 399 alunos distribuídos em dez turmas, e oferta os cursos técnicos de Administração, Enfermagem e Redes de Computadores, sendo cada turma do Ensino Médio vinculada a uma dessas áreas desde a 1ª série. Essa organização curricular possibilita que os estudantes, ao longo de todo o ensino médio, construam habilidades voltadas tanto à continuidade dos estudos quanto à inserção profissional, concluindo sua trajetória escolar com a realização do estágio obrigatório e a obtenção do diploma técnico.

A estrutura da escola conta com salas de aula climatizadas, laboratórios de Ciências, Enfermagem e Informática, quadra de esportes, refeitório, biblioteca, salas administrativas e diversas áreas verdes de convivência.

O autor deste trabalho teve vivências prévias como estudante da EEEP e já havia realizado outro estágio supervisionado na instituição. Essas experiências contribuíram para uma compreensão mais ampla das dinâmicas escolares e do perfil dos estudantes. O retorno ao ambiente escolar, já familiarizado com a rotina, a estrutura e alguns grupos de alunos, possibilitou um planejamento mais adequado das atividades, considerando as características das turmas e o contexto da escola.

Durante o estágio foram acompanhadas duas turmas da 1ª série dos cursos técnicos em Enfermagem (40 alunos) e Redes de Computadores (39 alunos), duas turmas da 2ª série, 2º Adm A (40 alunos) e 2º Redes (40 alunos) essa última foi acompanhado somente uma aula durante a observação, além das três turmas da 3ª série dos cursos de Enfermagem (38 alunos), Redes (40 alunos) e Administração (40 alunos), todas na disciplina de Biologia. O estágio foi realizado entre os meses de outubro e novembro de 2025. A elaboração deste relato tomou como referência a proposta metodológica de Mussi, Flores e Almeida (2021), que concebem o relato de experiência como um gênero acadêmico estruturado em quatro dimensões: a informativa, que apresenta os dados da vivência; a referenciada, que incorpora o aporte teórico; a dialogada, que estabelece relação entre teoria e prática; e a crítica, que analisa tanto as limitações quanto às possibilidades da experiência realizada. O presente trabalho teve como objetivo descrever e refletir sobre as ações pedagógicas desenvolvidas durante o estágio supervisionado na escola campo de estágio, com ênfase no uso de metodologias ativas como estratégias complementares ao ensino teórico.

2. DESENVOLVIMENTO

Conhecendo a realidade das turmas

As observações realizadas nas primeiras etapas do estágio supervisionado possibilitaram compreender melhor a realidade das turmas, o conteúdo que estavam estudando e o perfil dos estudantes. Esse contato inicial também ajudou a perceber o nível de interação de cada grupo, o que orientou a escolha das metodologias mais adequadas para as regências.

Nas turmas da 1ª série dos cursos de Enfermagem e Redes de Computadores, o autor já possuía experiência prévia do estágio anterior, o que favoreceu em conhecer o perfil dos estudantes e as dinâmicas de cada turma. Essa familiaridade também contribuiu para que os alunos interagissem de forma mais espontânea durante as atividades.

No período acompanhado, as turmas estavam estudando o conteúdo de Botânica. Já no início das regências foi possível propor uma intervenção prática, conduzindo os estudantes pelos espaços da escola para a observação de briófitas e pteridófitas. Os próprios alunos lembraram sobre a dependência dessas plantas por ambientes úmidos e se direcionaram ao local onde a água do ar-condicionado escorre e rapidamente identificaram exemplares dessas espécies. Durante as aulas teórico-dialogadas seguintes, foram trabalhados os conteúdos de gimnospermas e angiospermas. Como já se conhecia o perfil das turmas, tornou-se possível planejar uma metodologia ativa adequada para aprofundar a aprendizagem desses grupos.

Já na 2º série foi acompanhado uma turma do curso técnico em Administração, que estava estudando os sistemas do corpo humano. Durante a regência, foi realizada uma aula teórico-dialogada sobre o sistema digestório, utilizando slides e imagens para facilitar a compreensão da organização dos órgãos e das substâncias envolvidas no processo digestivo (Figura 1). Ao longo da explicação, os estudantes comentaram sobre a grande quantidade de termos novos e sobre a complexidade das estruturas estudadas, cada uma com funções específicas. Diante dessas observações, tornou-se necessário pensar em uma atividade que permitisse aos alunos retomar esses conceitos.

Figura 1 – Aula sobre Sistema Digestório.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Algumas turmas da 3ª série já haviam sido acompanhadas em um estágio anterior. Para esses grupos, não foi planejada nenhuma intervenção específica devido à proximidade do Enem, vestibulares e avaliações de ensino. Essa condição tornou o planejamento das regências um pouco incerto, pois diversos aulões, simulados e atividades avaliativas coincidiram com os horários das aulas de Biologia. A professora supervisora explicou logo no início que já havia concluído o conteúdo e que, naquele momento, priorizava a resolução de questões como forma de revisão para os exames externos. Assim, as regências nessas turmas seguiram a mesma lógica, reforçando a prática de exercícios e relembando conteúdos de anos anteriores.

Produção de exsicatas como metodologia ativa aplicada à botânica

Como o perfil das turmas da 1ª série já era conhecido, tornou-se mais simples selecionar uma atividade lúdica e participativa que despertasse o interesse dos estudantes. Esses grupos costumam se envolver bem em propostas investigativas, como havia ocorrido na busca por pteridófitas e briófitas pelos espaços da escola. Antes da intervenção prática, foi realizada uma aula teórico-dialogada sobre gimnospermas e angiospermas, restando ainda abordar o conteúdo referente aos frutos.

Em conjunto com a professora supervisora, definiu-se que a atividade envolveria o desenho de um fruto e a produção de uma exsicata, como forma de favorecer a compreensão das características morfológicas estudadas. Para orientar os estudantes, foi elaborado um roteiro de aula disponibilizado previamente, contendo a lista de materiais, os objetivos da prática, a metodologia a ser seguida e as instruções para a elaboração do relatório final, que servirá como atividade avaliativa.

A aula foi realizada inicialmente com a turma de Redes. No começo do encontro, foram apresentadas as orientações gerais e os estudantes foram organizados em duplas. Em seguida, o grupo foi conduzido a um dos jardins da escola para coletar flores que seriam utilizadas na produção das exsicatas. Após a coleta, retomou-se o conteúdo referente aos frutos, apresentando diferentes exemplos, como abacate, banana, maçã e limão, e indicando a localização do epicarpo, mesocarpo, endocarpo e semente dos frutos (Figura 2).

Figura 2 – Frutos e pseudofrutos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Foram distribuídas folhas brancas A4, as flores coletadas e cola bastão para a montagem das exsicatas. Os cortes mais simples das estruturas florais foram realizados pelos próprios estudantes, enquanto as partes mais delicadas ficaram sob responsabilidade do estagiário, que utilizou bisturi para evitar riscos de acidentes. Durante a montagem, os alunos foram orientados a nomear as estruturas das flores, mas algumas dúvidas surgiram, especialmente na distinção entre androceu e gineceu. Esses momentos se mostraram oportunos para retomar o conteúdo e permitir que os estudantes identificassem as estruturas na prática, e não apenas por meio de representações esquemáticas.

Alguns alunos não conseguiram concluir toda a atividade dentro do tempo previsto, precisando utilizar alguns minutos do intervalo para finalizá-la. Também houve questionamentos sobre a possibilidade de serem dispensados da entrega do relatório, devido a outras atividades avaliativas pendentes em suas disciplinas.

Em outro momento, a atividade foi realizada com a turma de Enfermagem (Figura 3). A experiência prévia com a turma de Redes permitiu ajustar alguns pontos da proposta: uma excicata modelo foi preparada antecipadamente para servir de exemplo, e as flores foram coletadas antes do início da aula para otimizar o tempo disponível. O desenvolvimento da prática ocorreu de forma semelhante ao primeiro encontro. Assim como na turma anterior, os estudantes foram dispensados da entrega do relatório; porém, cada dupla apresentou a excicata e o desenho do fruto produzido. Ao final, também foram dadas orientações sobre o processo de secagem, caso desejassem conservar a excicata como recordação da atividade.

Figura 3 – Excicata produzida por alunos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

De modo geral, a produção de excicatas despertou grande interesse entre os estudantes, que demonstraram entusiasmo durante a prática e relataram ter apreciado a atividade. Ao longo do processo, foi explicado a turmas que as excicatas constituem um recurso amplamente utilizado por biólogos em pesquisas botânicas, o que contribuiu para contextualizar a relevância científica da técnica trabalhada.

Quiz como estratégia avaliativa e de retomar conceitos no ensino do sistema digestório

A intervenção referente ao conteúdo de sistema digestório foi realizada com uma turma da 2ª série acompanhada pelo estagiário, enquanto a professora supervisora aplicou a mesma atividade nas demais turmas. Como o plano inicial de intervenção não pôde ser executado, foram discutidas alternativas junto à supervisora, que sugeriu a elaboração de um quiz. A partir dessa proposta, definiu-se o formato mais adequado para sua aplicação em sala.

Os estudantes foram organizados em grupos de cinco integrantes, e cada grupo recebeu uma cartolina, na qual deveria desenhar a silhueta de um corpo humano, contendo

a região da cabeça e do tronco. O quiz foi composto por 10 charadas utilizando prompts do Chat GPT, cada uma relacionada a um órgão ou enzima do sistema digestório (Tabela 1):

Tabela 1 – Título.

Item	Charada	Resposta
1	“Sou um corredor estreito que nunca caminha, mas tudo que passa por mim segue um caminho certo. Não mastigo, não produzo sucos, mas sem meus movimentos ninguém chegaria ao banquete ácido. Quem me percorre desce sem olhar para trás.”	Esôfago.
2	“Sou um lago efervescente, guardião do ácido e do fogo. Recebo o que já foi triturado e o transformo em um néctar pastoso. Ali dentro, a proteína se despede da forma e o sabor se dissolve no ar.”	Estômago.
3	“Meu território é sinuoso e cheio de dedos invisíveis que tocam o que passa. Não trituro, mas absorvo; não guardo, mas transformo tudo em vida. Sou longo e silencioso, mas sem mim, nada alimentaria o sangue.”	Intestino delgado.
4	“Sou discreto e escondido, mas minha força vem em gotas e enzimas. Sou o alquimista do abdômen, que neutraliza o ácido e quebra o doce, o gordo e o proteico. Sem minha secreção, o corpo enfraquece e o alimento se torna veneno.”	Pâncreas.
5	“Sou pequena, mas carrego o verde amargo da digestão. Nada produzo, mas concentro a ferramenta que dissolve o óleo e colore o que é branco. Quando me encho demais, grito em cólicas.”	Vesícula biliar.
6	“Sou o alquimista supremo do corpo: o que entra, transformo; o que sobra, neutralizo. Doce viro reserva, veneno viro salvação. Sou vermelho e vital, mas meu segredo mora no verde.”	Fígado.
7	“Sou a primeira a provar o sabor e a decifrar o amido escondido no pão. Sou clara, fluida e veloz — e embora more	Amilase salivar

	na boca, continuo meu trabalho na sombra do tubo. Sou enzima, mas pareço saliva.”	
8	“Nasço adormecida em meio ácido e desperto apenas quando o ambiente se torna hostil. Meu poder é dissolver o que é denso, desfazendo fibras em fragmentos invisíveis. Sou a lâmina invisível das proteínas.”	Pepsina
9	“Sou o fim do caminho, onde o corpo decide o que fica e o que parte. A água me obedece, as bactérias me habitam, e de vez em quando, um pequeno apêndice me causa tormenta. Sou silencioso, mas sem mim, a sede seria eterna.”	Intestino grosso.
10	“Sou invisível, mas governo o doce da vida. Quando o sangue se torna mel, sou eu quem abre as portas para que o açúcar volte ao lar. Nasço de uma glândula que tem tanto do corpo quanto do espírito — parte digestiva, parte secreta. Sem mim, a energia existe, mas não chega a lugar nenhum.”	Insulina.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após a leitura de cada charada, os grupos tinham dois minutos cronometrados pela professora e o estagiário, para desenhar, na silhueta, o órgão que consideravam correspondente, acrescentando uma seta acompanhada do nome e do número da charada. No caso das enzimas, os estudantes deveriam indicar também em qual órgão elas atuam.

As cartolinas foram recolhidas e iniciou-se a contagem dos acertos. Quando o grupo acertava apenas o nome do órgão ou apenas sua localização, era atribuído meio ponto. Dois grupos terminaram empatados com a maior pontuação de 8,5 pontos e receberam chocolates como forma de premiação, além de pontos extras em nota de atividades.

Ao término da atividade, as charadas foram relidas e cada resposta foi corrigida coletivamente. Órgãos e enzimas que alguns estudantes haviam esquecido puderam ter sua localização e função retomadas, favorecendo a aprendizagem do conteúdo. A opção por utilizar charadas, em vez de perguntas diretas, tornou a atividade mais dinâmica e lúdica, além de reduzir a possibilidade de buscas por respostas em ferramentas de inteligência artificial (IA). Todos os grupos demonstraram empenho na resolução das questões, e a divisão em equipes, associada à premiação, contribuiu para estimular a participação e o engajamento dos estudantes.

Reflexões sobre as atividades

A produção de exsiccatas permitiu aos estudantes compreender parte do trabalho científico desenvolvido por botânicos, favorecendo a construção do saber por meio da observação direta das estruturas vegetais, algo que vai além das representações

esquemáticas usualmente presentes nos livros didáticos. Essa experiência aproxima os alunos do fazer científico e torna o conteúdo mais concreto. Essa perspectiva dialoga com Silva, Almeida Jr. e Valle (2020), que defendem o uso de exsicatas como recurso didático capaz de integrar o conhecimento científico ao contexto escolar, aproximando os conteúdos de botânica da realidade dos estudantes e tornando o aprendizado mais significativo.

O quiz, estruturado a partir de charadas e da organização dos alunos em grupos, aumentou o engajamento da turma e estimulou o interesse em aprender os nomes de órgãos e enzimas que anteriormente pareciam numerosos e difíceis de memorizar. Além disso, a dinâmica contribuiu para quebrar a rotina das aulas teóricas dialogadas, introduzindo um momento mais lúdico e participativo no processo de aprendizagem.

Ambas as atividades evidenciaram que o processo formativo requer do professor um exercício constante de adaptação. A escolha de uma intervenção pedagógica não depende apenas do conteúdo, mas também do perfil e das demandas dos estudantes. Essa postura está alinhada às DCNs, que indicam que, ao ajustar e recriar estratégias diante das condições reais das turmas, o professor em formação exerce a capacidade de participar de modo ativo nos processos de inovação educacional, demonstrando flexibilidade e reflexão durante a prática docente (BRASIL, 2024).

Ao colocar os alunos no centro do processo de ensino-aprendizagem, busca-se superar práticas passivas, nas quais apenas escutam o professor, e promover sua participação ativa na construção do conhecimento. Essa perspectiva dialoga diretamente com Diesel, Baldez e Martins (2017), ao compreender as metodologias ativas como uma possibilidade de deslocamento do foco do professor para o aluno, fortalecendo o protagonismo discente.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intervenções desenvolvidas durante o estágio evidenciaram a importância de o professor adaptar continuamente suas escolhas pedagógicas ao perfil da turma. A produção das exsicatas permitiu aos estudantes compreender o funcionamento do trabalho científico e observar estruturas vegetais para além das representações esquemáticas. Já o quiz, organizado em forma de charadas, ajudou a renovar a rotina de aulas teóricas dialogadas e estimulou o interesse por conteúdos que antes pareciam extensos e difíceis, como nomes de órgãos e enzimas.

Essas experiências reforçam a perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais de que o professor em formação deve ser capaz de ajustar estratégias diante das demandas da turma. A centralidade do estudante nas atividades valorizando seu protagonismo aproxima fomenta um processo de ensino aprendizagem mais significativo.

De modo geral, essa reflexão do estágio indica que intervenções simples, quando bem planejadas, podem favorecer motivação, participação e melhor compreensão dos conteúdos. Também apontam para a necessidade de que o professor mantenha uma postura aberta a diferentes possibilidades metodológicas, reconhecendo que a formação docente é um processo contínuo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP N° 4, de 29 de maio de 2024**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial dos profissionais do magistério da educação escolar básica. Diário Oficial da União, 3 jun. 2024.

DIESEL, Aline; BALDEZ, Alda Leila Santos; MARTINS, Silvana Neumann. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. **Thema**, v. 14, n. 1, p. 268-288, 2017.

MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fábio Fernandes; ALMEIDA, Claudio Bispo de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Revista práxis educacional**, v. 17, n. 48, p. 60-77, 2021.

SILVA, Ariade Nazaré Fontes da; ALMEIDA JR, Eduardo Bezerra de; VALLE, Mariana Guelero do. Exsicatas como recurso didático: contribuições para o ensino de botânica. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 24632-24639, 2020.